

KẾT HỢP NỀN TẢNG MOODLE VÀ PHẦN MỀM MICROSOFT TEAMS TRONG GIẢNG DẠY TRỰC TUYẾN MÔN TIẾNG ANH 1 CHO SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN NGỮ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN

**Y Cuôr Bkrông¹, Nguyễn Thị Mỹ Liên¹, Cù Thị Ngọc Hoa¹, Rơ Lan A Nhi¹,
Trần Lê Thanh Tú¹, Trần Ngọc Anh¹**

Ngày nhận bài: 08/12/2021; Ngày phản biện thông qua: 31/12/2021; Ngày duyệt đăng: 13/3/2021

TÓM TẮT

Hiện nay, việc ứng dụng các công cụ, nền tảng dạy học trực tuyến như Moodle, Microsoft Teams để phục vụ cho việc học tập, đặc biệt là học tập trực tuyến ngày càng phổ biến. Là một hệ thống quản lý học tập mã nguồn mở, Moodle cho phép người dạy tạo ra các khóa học trên mạng một cách dễ dàng và thuận tiện rất phù hợp với tình hình hiện tại của các cơ sở giáo dục tại Việt Nam nói chung, và tại Trường Đại học Tây Nguyên nói riêng. Kế thừa các nghiên cứu trước đây về ứng dụng của nền tảng Moodle trong dạy học trực tuyến, nhóm nghiên cứu đã thực hiện giảng dạy môn Tiếng Anh 1 cho sinh viên không chuyên ngữ kết hợp sử dụng công cụ giao tiếp trực tuyến Microsoft Teams để tương tác trực tuyến với sinh viên. Nghiên cứu đã mô tả các tính năng, cách thiết kế khóa học, bài giảng, và tiến hành giảng dạy trên nền tảng Moodle. Kết thúc khóa học, nhóm nghiên cứu đã tổng hợp kết quả phản hồi, đánh giá của sinh viên về khóa học trực tuyến trên nền tảng Moodle. Kết quả tổng hợp cho thấy hầu hết sinh viên đều có phản hồi tích cực về khóa học, tuy nhiên vẫn còn một số sinh viên không hài lòng về trang thiết bị phục vụ học tập trực tuyến. Cuối cùng, nhóm nghiên cứu đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nền tảng Moodle trong giảng dạy các môn tiếng Anh nói riêng, và các môn học khác nói chung nhằm góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, đào tạo của trường.

Từ khoá: Moodle, Microsoft Teams, học tập điện tử, học tập kết hợp, tiếng Anh.

1. MỞ ĐẦU

Trong tình hình thực tiễn của việc ứng dụng các thành tựu khoa học và kỹ thuật vào giáo dục, việc ứng dụng các nền tảng học tập trực tuyến ngày càng được chú trọng. Thông tư số 12/2016/TT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về “Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức đào tạo qua mạng” đã nhấn mạnh việc cần thiết thúc đẩy phát triển hình thức đào tạo trực tuyến (Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2016). Trong số các nền tảng được sử dụng để giảng dạy và học tập trực tuyến, Moodle có thể được xem là một trong những nền tảng mang lại hiệu quả nhất định (Moodle, 2021). Theo các chuyên gia về giảng dạy và học tập trực tuyến như Nguyễn Văn Huệ & Đinh Lư Giang (2008), Nguyễn Thị Thu Hiền (2011), thành phần quan trọng bậc nhất của học tập điện tử là hệ thống quản trị. Tuy nhiên, để phát triển một trang điện tử với đầy đủ chức năng cơ bản của một hệ thống quản trị sao cho vận hành ổn định, an toàn, thì sẽ tốn quá nhiều thời gian và tiền bạc nên chưa phù hợp với điều kiện của Việt Nam nói chung, và tại Trường Đại học Tây Nguyên nói riêng. Vì vậy, việc lựa chọn sử dụng nền tảng mã nguồn mở có sẵn như Moodle đã giúp rất nhiều trường đại học, cao đẳng, các trường phổ thông tại Việt Nam có được những thành quả đáng khích lệ (Lê Thị Ngọc

Hà, 2016). Bên cạnh đó, các nghiên cứu ngoài nước cũng đề cao việc ứng dụng nền tảng Moodle như là một trong những lựa chọn phù hợp nhất bởi tính năng của nền tảng này. Trong các nghiên cứu thực nghiệm về ứng dụng nền tảng Moodle trong giảng dạy sinh viên của các tác giả Horvat et al. (2015) và Ikawati et al. (2020), các tác giả đã chỉ ra rằng mặc dù sinh viên có những phản hồi khác nhau về nền tảng Moodle, đại đa số sinh viên có thái độ tiếp nhận tích cực với nền tảng học tập trực tuyến này. Tác giả Al-Ajlan & Zedan (2008) đã giải thích lý do của việc lựa chọn nền tảng Moodle trong giảng dạy trực tuyến xuất phát từ thực tế rằng nền tảng này được nhiều cộng đồng, tổ chức tiếp nhận nhờ các tính năng vượt trội như sự đa dạng về các khóa học sẵn có và Moodle tích hợp nhiều ngôn ngữ khác nhau. Nói cách khác, Moodle rất phù hợp với mọi ngôn ngữ và đa dạng với nhiều đối tượng sử dụng rộng rãi trên thế giới (Zelinskiy, 2020). Nói tóm lại, trong số các nền tảng học tập trực tuyến, Moodle được nhiều chuyên gia, giáo viên, người học đánh giá là nền tảng học tập trực tuyến nổi bật và hiệu quả.

Nhận thấy được vai trò quan trọng của nền tảng Moodle trong dạy học trực tuyến, nhóm nghiên cứu đã tiến hành giảng dạy môn Tiếng Anh 1 trên nền tảng Moodle trong học kỳ 2

¹Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Tây Nguyên;

Tác giả liên hệ: Y Cuôr Bkrông, ĐT: 0914407690, Email: ycuorbkrong@ttn.edu.vn.

năm học 2020 – 2021 tại Trường Đại học Tây Nguyên. Trong tình hình thực tế của năm học 2021 - 2022, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn ra hết sức phức tạp ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình dạy và học trên lớp truyền thống, nền tảng Moodle đã đóng vai trò như một môi trường học tập an toàn nhất.

Tuy nhiên, việc học tập trên nền tảng Moodle đòi hỏi tính tự giác của người học rất cao do tính đặc thù của nền tảng này là các bài học được thiết kế sẵn và người học phải tự vào học và hoàn thành các nhiệm vụ học tập được đề ra trong khóa học. Để tăng hiệu quả việc học của người học, nhóm nghiên cứu đã tiến hành sử dụng thêm phần mềm Microsoft Teams, một nền tảng cộng tác dựa trên trò chuyện liên tục, hoàn chỉnh với tính năng chia sẻ tài liệu, họp trực tuyến và nhiều tính năng hữu ích khác cho giao tiếp trong công việc được trở nên hiệu quả hơn. Phần mềm này phù hợp để kết hợp với Moodle vì Moodle là nền tảng để người học thực hiện nhiệm vụ học tập, trong khi Microsoft Teams là ứng dụng giúp người dạy và người học tương tác trực tiếp theo thời gian thực tế. Từ đó, việc tương tác này sẽ giúp người dạy kiểm soát tốt hơn việc hoàn thành nhiệm vụ học tập của người học, đồng thời có thể phản hồi kịp thời các thắc mắc của người học, giúp người học hoàn thành các nhiệm vụ học tập một cách tốt nhất, đảm bảo thực hiện đầy đủ và tốt nhất các mục tiêu của học phần. Nghiên cứu của tác giả Nguyễn Thanh Hội (2020) cho thấy tính hiệu quả của việc kết hợp nền tảng Moodle và Microsoft Teams trong thiết kế một khóa học trực tuyến. Cụ thể, trong khi nền tảng Moodle là nơi để người học thực hiện các nhiệm vụ học tập mà giáo viên đã thiết kế sẵn, Microsoft Teams đóng vai trò như môi trường thay thế cho lớp học trực tiếp truyền thống, đảm bảo việc tương tác giữa người dạy và người học được thực hiện như môi trường trên lớp học truyền thống, tạo sự gắn kết trực tiếp giữa người dạy với người học, người học với người học.

Sau khi kết thúc việc giảng dạy học phần Tiếng Anh 1 trên Moodle có sự hỗ trợ của phần mềm Microsoft Teams, nhóm nghiên cứu đã tiến hành khảo sát phản hồi của người học về khóa học. Qua đó, nhóm nghiên cứu đề xuất một số giải pháp để nâng cao hiệu quả của việc học trực tuyến thông qua nền tảng Moodle.

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Nội dung nghiên cứu

- Thiết kế và giảng dạy khóa học trực tuyến cho

học phần Tiếng Anh 1 ứng dụng nền tảng dạy học trực tuyến Moodle;

- Tìm ra những thuận lợi và khó khăn của người học khi sử dụng nền tảng Moodle;

- Khảo sát mức độ hài lòng của người học về khóa học này;

- Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học các học phần tiếng Anh nói riêng, và các môn học khác nói chung có sử dụng hệ thống học tập trực tuyến Moodle.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

- *Phương pháp định lượng*: Dùng thang đo Likert (1932): Từ 1 -> 5: 1 là rất không hài lòng, 5 rất hài lòng để đo về mức độ hài lòng hoặc đồng ý của người học về các tiêu chí của khóa học. Ý nghĩa của các thang đo như sau: (1) rất không hài lòng; (2) không hài lòng; (3) tương đối hài lòng; (4) hài lòng; (5) rất hài lòng.

- *Phương pháp điều tra xã hội học*: Tiến hành điều tra sinh viên các lớp đã tiến hành giảng dạy khóa học trực tuyến trên nền tảng Moodle. Cụ thể, tổng số lượng sinh viên tham gia khóa học là 194, được chia thành 03 lớp học khác nhau. Bảng hỏi được thiết kế dựa trên các kinh nghiệm của nghiên cứu trước đây cũng như căn cứ vào tình hình thực tế của Trường Đại học Tây Nguyên. Bảng hỏi được chia thành 02 nhóm chính gồm trang thiết bị phục vụ cho việc học tập và các tiêu chí liên quan đến khóa học (11 tiêu chí).

- *Phương pháp thực nghiệm*: Thiết kế khóa học trực tuyến và tiến hành giảng dạy kết hợp trên nền tảng Moodle và tương tác trực tiếp qua giao diện Microsoft Teams cho 03 lớp học học phần Tiếng Anh 1, năm học 2020 – 2021. Thời gian dạy thực nghiệm diễn ra trong 06 tuần, kéo dài từ tháng 3 đến hết tháng 5 năm 2021.

- *Phương pháp thống kê, xử lý số liệu*: số liệu được thu thập thông qua các bảng hỏi về mong muốn của người học về khóa học, mức độ hài lòng của sinh viên về khóa học trực tuyến Tiếng Anh 1. Bảng hỏi được gửi cho người tham gia khảo sát thông qua ứng dụng Biểu mẫu của Google. Sau đó kết quả được tổng hợp, xử lý và phân tích thông qua ứng dụng Microsoft Excel.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Tổng quan về kinh nghiệm học tập trực tuyến của người học

Trước khi tiến hành giảng dạy trực tuyến cho học phần Tiếng Anh 1, nhóm nghiên cứu đã thực hiện khảo sát kinh nghiệm của người học về học tập trực tuyến (Biểu đồ 1).

Biểu đồ 1. Kinh nghiệm học tập trực tuyến của sinh viên

Biểu đồ 1 dưới đây cho thấy trên 50% sinh viên tham gia khảo sát có kinh nghiệm học tập trực tuyến dưới 01 năm, 31,5% có kinh nghiệm trên 02 năm và chỉ có 7,2% số sinh viên tham gia khảo sát có kinh nghiệm học tập trực tuyến trên 02 năm. Còn lại khoảng dưới 10% số sinh viên chưa từng học trực tuyến bao giờ. Như vậy, nhìn chung đa phần sinh viên đều có những kinh nghiệm nhất định trong việc học tập trực tuyến. Vì vậy, nhóm nghiên cứu đã có những thuận lợi nhất định trong việc triển khai dạy học trực tuyến.

Ngoài việc khảo sát kinh nghiệm học tập trực tuyến của người học tham gia nghiên cứu, nhóm nghiên cứu cũng đã thực hiện khảo sát các nền tảng hoặc ứng dụng mà người học đã từng sử dụng như Microsoft Teams, Moodle, Zoom và Google Meets (Biểu đồ 2).

Biểu đồ 2. Các nền tảng hoặc ứng dụng sinh viên sử dụng học tập trực tuyến

Kết quả khảo sát cho thấy có đến 86,2% sinh viên đã từng học trực tuyến ứng dụng phần mềm Microsoft Teams, lần lượt là 45% và 42% sinh viên sử dụng ứng dụng Zoom và Google Meet. Riêng nền tảng Moodle, chỉ có 13,8% sinh viên từng sử dụng để học trực tuyến. Vì vậy, có thể thấy rằng đại đa số sinh viên đã rất quen thuộc với phần mềm Microsoft Teams, trong khi rất ít sinh viên biết đến nền tảng Moodle. Do đó,

nhóm nghiên cứu đã kết hợp sử dụng phần mềm Microsoft Teams và Moodle để tiến hành dạy cho môn Tiếng Anh 1 được thực hiện trong nghiên cứu này.

3.2. Khóa học trực tuyến cho học phần Tiếng Anh 1

3.2.1. Tổng quan về khóa học trực tuyến học phần Tiếng Anh 1

Học phần Tiếng Anh 1 là một trong những học phần bắt buộc dành cho sinh viên không chuyên Tiếng Anh toàn Trường Đại học Tây Nguyên. Trong nghiên cứu này, các lớp học học phần Tiếng Anh 1 được bố trí học ở học kỳ 2 năm học 2020 - 2021. Học phần Tiếng Anh 1 có tổng cộng 45 tiết lý thuyết và không có thực hành. Sinh viên tham gia học học phần này toàn bộ là sinh viên năm thứ nhất, và hầu như chưa có kinh nghiệm học tập trực tuyến. Vì vậy, trong quá trình giảng dạy, giảng viên đã rất tích cực tương tác trực tiếp qua ứng dụng video call của phần mềm Microsoft Teams để hỗ trợ thêm. Qua đó, giảng viên kiểm soát được mức độ tham gia của người học. Giảng viên tham gia giảng dạy là những người đã có kinh nghiệm dạy học trực tuyến và thành thạo về kỹ năng công nghệ thông tin.

3.2.2. Nguyên tắc thiết kế khóa học

Các nghiên cứu trước đây về thiết kế khóa học trên Moodle đã tuân theo một số nguyên tắc nhất định. Theo tác giả Nguyễn Thanh Hội (2020), việc thiết kế các khóa học trên Moodle tuân thủ theo 08 nguyên tắc sau:

+ Nguyên tắc 01: Kết hợp câu chữ với hình ảnh minh họa.

+ Nguyên tắc 02: Đặt hình ảnh cạnh câu chữ cần minh họa.

+ Nguyên tắc 03: Hình ảnh minh họa có thể kết hợp với giải thích bằng lời hoặc âm thanh.

+ Nguyên tắc 04: Với hình ảnh minh họa, không nên sử dụng đồng thời cả lời nói và câu chữ.

+ Nguyên tắc 05: Tạo môi trường học tập có tính tương tác cao kết hợp với rèn luyện khả năng tự học.

+ Nguyên tắc 06: Phong cách viết nội dung phải có cấu trúc rõ ràng.

+ Nguyên tắc 07: Thận trọng với sự khác biệt về văn hóa và ngôn ngữ.

+ Nguyên tắc 08: Đóng gói nội dung tuân theo các chuẩn quy định.

Từ các nguyên tắc trên đây, nhóm nghiên cứu đã tiến hành thiết kế cấu trúc của bài giảng theo sơ đồ như sau:

Hình 1. Sơ đồ nguyên tắc xây dựng bài giảng điện tử (Nguyễn Thanh Hội, 2020)

3.2.3. Xây dựng mô hình để giảng dạy

Căn cứ theo cấu trúc nội dung, mục tiêu đề ra và những nguyên tắc, tiêu chí xây dựng mô hình giảng dạy, đồng thời qua tham khảo cách xây dựng mô hình giảng dạy trực tuyến đã có trong các nghiên cứu trước đây, chúng tôi tiến hành xây dựng mô hình để giảng dạy học phần Tiếng Anh 1 theo 2 bước sau:

- Bước 1: Thiết kế mô hình.
- Bước 2: Vận dụng mô hình.

3.2.3.1. Thiết kế mô hình bài giảng

Dựa trên những tiêu chí và nguyên tắc đã đề ra, chúng tôi đề xuất quy trình thiết kế và xây dựng cấu trúc và nội dung cho mô hình giảng dạy như sau:

- Bước 1: Xác định những mục tiêu cần đạt được (chuẩn đầu ra).
- Bước 2: Phân tích cấu trúc nội dung của bài, của chương học và của phần học giảng dạy.
- Bước 3: Đánh giá đặc điểm và phương án dạy phù hợp với từng nội dung kiến thức cũng như từng khâu của quá trình dạy học.
- Bước 4: Đề xuất cấu trúc bài giảng.

Dựa trên các bước thiết kế mô hình bài giảng, nhóm nghiên cứu đã xây dựng cấu trúc của khóa học Tiếng Anh 1 với tổng khối lượng khóa học là 6 chương (units), 02 bài ôn tập (reviews) và 01 bài kiểm tra tổng hợp. Giáo trình được sử dụng trong khóa học là giáo trình SpeakOut – Elementary (Eales & Oakes, 2015). Đối với 3 bước đầu tiên, nhóm nghiên cứu đã dựa trên Đề cương chi tiết của học phần Tiếng Anh 1 mà nhà trường đã phê duyệt để hoàn thành các bước đó. Từ đó, chúng tôi đã đề xuất cấu trúc bài giảng của 6 chương. Dưới đây là mô phỏng cấu trúc bài giảng của chương 1 (Unit 1).

Hình 2. Cấu trúc một bài giảng trên Moodle

3.2.3.2. Vận dụng mô hình

Nhóm tác giả xác định phương án vận dụng bài giảng theo ba bước sau:

Bước 1: Tổ chức hoạt động giảng dạy trực tuyến.

- Giảng viên mở khóa học và yêu cầu sinh viên đăng nhập vào lớp theo thời gian quy định.

- Giảng viên thông báo tới học sinh tiến trình, yêu cầu và những lưu ý khi tham gia bài học.

- Sinh viên đăng nhập vào hệ thống, tham gia vào buổi học.

- Giảng viên: Nêu vấn đề.

- Sinh viên: Chú ý, tham gia vào bài giảng.

- Giảng viên: Tổ chức các hoạt động lĩnh hội tri thức mới cho sinh viên, sử dụng những phương pháp dạy học phát huy được tính tích cực của sinh viên, với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin và truyền thông.

- Sinh viên: Tích cực tham gia các hoạt động lĩnh hội tri thức.

- Giảng viên tổ chức cho Sinh viên ôn tập củng cố kiến thức vừa mới học.

- Giảng viên cho Sinh viên làm bài kiểm tra đánh giá kiến thức vừa học.

- Giảng viên: Chuẩn bị thông báo các hoạt động ở buổi tiếp theo để sinh viên chuẩn bị.

Bước 2: Tổ chức hoạt động giảng dạy không trực tuyến.

Bước này được áp dụng đối với trường hợp một số sinh viên vì lý do cá nhân hoặc khách quan không tham gia buổi học trực tuyến.

- Sinh viên đăng nhập vào hệ thống, tải về các tệp video, tệp ghi âm để chủ động theo dõi và nắm

bất những kiến thức đã được truyền đạt trong buổi học đó.

- Sinh viên thực hiện những yêu cầu giảng viên đã đưa ra theo trình tự trong hướng dẫn để lĩnh hội kiến thức mới như làm bài tập, trả lời câu hỏi, thảo luận chủ đề theo nhóm, tham gia diễn đàn,...

Bước 3: Tổ chức tổng kết và đánh giá trên lớp.

- Giảng viên chấm bài làm, trả lời thắc mắc của sinh viên qua Microsoft Teams hoặc hộp thư của Moodle, E-mail; giám sát hoạt động của từng sinh viên, đánh giá và cho điểm theo cá nhân hay theo nhóm.

- Sinh viên: Theo dõi điểm số để biết tình hình học tập và có điều chỉnh sao cho phù hợp.

- Giảng viên: Thông báo kết quả và đưa ra nhận xét cho sinh viên.

- Giảng viên: Thu nhận thông tin phản hồi từ học sinh để có điều chỉnh phù hợp hơn cho bài sau.

- Sinh viên: Từ kết quả đánh giá của giáo viên, đưa ra những điều chỉnh cho phù hợp với hoạt động học của mình.

3.2.4. Phương thức kết hợp giữa Moodle và Microsoft Teams

Về cơ bản, đại đa số các hoạt động mà người học phải thực hiện đều được tích hợp trên Moodle LMS. Vì vậy, thời gian sinh viên phải làm việc độc lập và có giám sát của giáo viên chiếm 2/3 tổng thời gian của 01 buổi học gồm 04 tiết. Thời

gian còn lại giáo viên sẽ tương tác trực tiếp qua Microsoft Teams để giảng bài, hướng dẫn sinh viên thực hiện nhiệm vụ, giải thích các điểm chính bài học, quan sát các tương tác trực tiếp như hỏi – đáp bằng lời nói, và giải đáp các thắc mắc của sinh viên một cách kịp thời. Ngoài ra, việc tương tác trực tiếp qua Microsoft Teams sẽ giúp tạo môi trường học tập gần gũi với người học nhằm tạo sự gắn kết người học với nhau. Tuy nhiên, để đảm bảo sự giám sát của giáo viên với lớp học, cả hai ứng dụng có thể được dùng song song.

3.3. Phản hồi của người học về khóa học cho học phần Tiếng Anh 1

Sau khi kết thúc khóa học, nhóm nghiên cứu đã tiến hành khảo sát lấy ý kiến của người học về khóa dựa trên các tiêu chí đã đề ra trong khóa học như mục tiêu của khóa học, chất lượng của thiết bị phục vụ cho khóa học, nội dung của khóa học, hình thức tổ chức, tài liệu học tập, nội dung các bài kiểm tra và đánh giá, thái độ và sự hỗ trợ của người dạy. Kết quả khảo sát cho thấy hầu hết người học phản hồi rất tích cực đối với các tiêu chí liên quan đến khóa học (Bảng 1).

Kết quả phân tích dữ liệu tại Bảng 1 cho thấy, hầu hết sinh viên hài lòng với khóa học được thiết kế. Gần như ở tất cả các tiêu chí về khóa học, học viên đều có phản hồi tích cực, với trung bình khoảng 46% người được hỏi hồi đáp hài lòng và trung bình chung khoảng 30% hồi đáp là rất hài lòng.

Bảng 1. Phản hồi của sinh viên về khóa học cho học phần Tiếng Anh 1

Các tiêu chí liên quan đến khóa học	Mức độ hài lòng của người học về khóa học (%)				
	1	2	3	4	5
Sự rõ ràng về mục tiêu học tập cho từng phần của khóa học	0,0	5,4	21,6	45,9	27,0
Các bài kiểm tra, đánh giá rất phù hợp	0,0	3,6	21,6	53,2	21,6
Khóa học được tổ chức tốt	0,0	1,8	12,6	59,5	26,1
Tài liệu học tập và bài tập trong khóa rất phù hợp	0,0	2,7	11,7	45,5	39,6
Các cuộc thảo luận theo chủ đề / hội thảo rất hữu ích	0,0	4,5	18,0	52,3	25,2
Người dạy đã truyền được cảm hứng	0,9	2,7	15,3	48,6	32,4
Người dạy cung cấp thông tin phản hồi kịp thời	0,0	2,7	15,3	50,5	31,5
Phản hồi của người dạy rất rõ ràng và hữu ích	0,0	1,8	16,2	46,8	35,1
Người dạy rất tôn trọng người học	0,0	0,0	9,0	41,4	49,5
Người dạy tạo cơ hội cho người học được học hỏi lẫn nhau	0,0	1,8	17,1	44,1	36,9
Người dạy luôn sẵn sàng giúp đỡ	0,0	0,0	10,8	45,9	43,2
Trang thiết bị phục vụ cho việc học tập trực tuyến	25,5	20,6	34,4	11,4	08,1
Chất lượng đường truyền Internet	15,4	23,2	25,7	13,9	21,8
Kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin	18,3	25,5	37,5	11,2	7,5

Ở chiều ngược lại, không có hồi đáp nào là rất không hài lòng và rất ít hồi đáp không hài lòng

hoặc ít hài lòng về khóa học.

Tuy nhiên, đa phần sinh viên không thấy hài

lòng với trang thiết bị phục vụ cho việc học trực tuyến khi tỉ lệ này chiếm đến 46,1% (25,5% rất không hài lòng và 20,6% không hài lòng), trong khi chỉ có 11,4% và 8,1% lần lượt là hài lòng và rất hài lòng. Tương tự như vậy, mặc dù tổng tỉ lệ phản hồi của sinh viên có mức độ tương đối hài lòng trở lên khá cao về chất lượng đường truyền Internet (25,7% tương đối hài lòng, 13,9% hài lòng, và 21,8% rất hài lòng), nhưng vẫn có một bộ phận sinh viên không hài lòng về đường truyền Internet (15,4% rất không hài lòng và 23,2% không hài lòng). Lý do của việc này có thể là một số sinh viên đang sinh sống tại các khu vực không có kết nối Internet ổn định. Cuối cùng, có tổng cộng đến 43,8% sinh viên không hài lòng (18,3% rất không hài lòng và 25,5% không hài lòng) về kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin của mình, trong khi chỉ có 37,5% sinh viên là tương đối hài lòng. Điều này cho thấy, đa phần sinh viên vẫn thiếu tự tin về kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin của mình, từ đó có thể ảnh hưởng đến quá trình học tập trực tuyến của sinh viên.

Như vậy, có thể nhận xét chung là khóa học đã được tổ chức thành công, đáp ứng đầy đủ các mong muốn của người học về khóa học.

4. KẾT LUẬN

4.1. Kết luận

Trong hoàn cảnh việc dạy học trực tuyến là một phần hiển nhiên của công tác giáo dục, đào tạo tại các cơ sở giáo dục hiện nay, việc lựa chọn các phần mềm, ứng dụng để phục vụ cho công tác đào tạo trực tuyến là rất cấp thiết. Với các tính năng ưu việt của nền tảng Moodle như dễ sử dụng, thao tác khá đơn giản, mã nguồn mở có thể tùy chỉnh và

đặc biệt là hoàn toàn miễn phí, ứng dụng này có thể được xem là một lựa chọn tốt để đưa vào khai thác, sử dụng để thiết kế các khóa học trực tuyến. Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu này cũng đã phần nào đưa ra các ưu điểm của nền tảng Moodle để người dạy có thể yên tâm sử dụng phần mềm này. Tuy nhiên, để phát huy tối đa hiệu quả của ứng dụng này, người dạy cũng cần phải sử dụng thêm các biện pháp giám sát quá trình học tập của sinh viên thông qua gặp mặt trực tiếp trên lớp hoặc qua các ứng dụng video call như Microsoft Teams, Zoom, và Google Meet.

4.2. Kiến nghị

- *Đối với Lãnh đạo trường:* Nhà trường cần có cơ chế hỗ trợ trang thiết bị cho người học. Đặc biệt, đối với sinh viên có điều kiện hoàn cảnh khó khăn, nhà trường cần có chính sách hỗ trợ kịp thời để sinh viên có thể tiếp cận với các phương tiện học tập như máy tính, laptop. Ngoài ra, nhà trường cần mở các lớp đào tạo, tập huấn cho sinh viên về kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin để sinh viên có thể thuận lợi hoàn thành việc học tập trực tuyến.

- *Đối với giáo viên giảng dạy:* Giảng viên có thể áp dụng khóa học trực tuyến học phần Tiếng Anh 1 trên nền tảng Moodle cho toàn bộ sinh viên của Trường Đại học Tây Nguyên. Bên cạnh đó, giáo viên có thể bổ sung thêm các ngữ liệu học tập vào khóa học nếu cần thiết.

- *Đối với sinh viên:* Sinh viên cần đảm bảo thời gian học tập trực tuyến theo yêu cầu và phải hoàn thành toàn bộ các nhiệm vụ học tập được giao trên khóa học. Ngoài ra, sinh viên cũng phải trau dồi thêm kiến thức về công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng học tập trực tuyến.

THE IMPLEMENTATION OF MOODLE PLATFORM AND MICROSOFT TEAMS IN TEACHING ENGLISH 1 COURSE FOR NON-ENGLISH MAJOR STUDENTS AT TAY NGUYEN UNIVERSITY

Y Cuor Bkrong², Nguyen Thi My Lien², Cu Thi Ngoc Hoa², Ro Lan A Nhi²,
Tran Le Thanh Tu², Tran Ngoc Anh²

Received Date: 08/12/2021; Revised Date: 31/12/2021; Accepted for Publication: 13/3/2021

SUMMARY

In recent years, online teaching tools and platforms such as Moodle and Microsoft Teams have been widely used in teaching and learning, particularly online learning. Moodle, known as an open

²Faculty of Foreign Language Studies, Tay Nguyen University;

Corresponding author: Y Cuor Bkrong, Tel: 0914407690, Email: ycuorbkrong@ttn.edu.vn.

open-source learning management system (LMS), allows teachers to create online courses relevant to the current situation of educational institutions in Vietnam in general and at Tay Nguyen University in particular. Based on previous studies about the implementation of the Moodle platform in online teaching, the research team designed and conducted a teaching process for an English course to non-English major students using Moodle and Microsoft Teams, an online communication tool to interact with students face-to-face. The study described the features of Moodle, the way to design courses and lectures, and how to conduct the teaching process on the Moodle platform. At the end of the course, the research team synthesized the feedback and evaluation of students about the online course on the Moodle platform. The study results show that most respondents have positive attitudes towards the course, while others complain about the quality of the equipment used for online learning. Finally, this study proposes solutions to improve the effectiveness of using the Moodle platform in teaching English subjects in particular, and other subjects in general, in order to improve the quality of teaching and training at the university.

Keywords: Moodle, Microsoft Teams, e-learning, blended learning, English.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tiếng Việt

- Bộ Giáo dục và Đào tạo (2016). Thông tư số 12/2016/TT-BGDĐT - Quy định ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức đào tạo qua mạng.
- Lê Thị Ngọc Hà (2016). *Ứng dụng Moodle trong dạy và học Tiếng Pháp tại Trường Đại Học Ngoại Ngữ - Đại Học Đà Nẵng: Thực trạng và giải pháp*. Tạp Chí Khoa Học Xã Hội, Nhân Văn và Giáo Dục, 6(4), 49–55.
- Nguyễn Thanh Hội (2020). *Xây dựng bài giảng trực tuyến cho học phần “Ứng dụng công nghệ thông tin trong Hóa học” phục vụ giảng dạy cho sinh viên Đại học Ngành công nghệ vật liệu*. Đại học Đà Nẵng - Trường Đại học SP Kỹ Thuật (Vol. 1, Issue 1).
- Nguyễn Thị Thu Hiền (2011). *Nghiên cứu áp dụng phần mềm Moodle trong giảng dạy tiếng Anh tại trường Đại học Công nghệ GTVT*. Báo cáo khoa học - Trường Đại học Công nghệ GTVT.
- Nguyễn Văn Huệ & Đinh Lư Giang (2008). *Một số kinh nghiệm về hình thức học tập kết hợp tại khoa Việt Nam học*. Hội Thảo Khoa Học Đổi Mới Phương Pháp Giảng Dạy Theo Học Chế Tín Chỉ, 81–96.

Tài liệu tiếng nước ngoài

- Al-Ajlan, A., & Zedan, H. (2008). *Why Moodle*. <https://doi.org/10.1109/FTDCS.2008.22>
- Eales, F., & Oakes, S. (2015). *Speakout: Elementary* (2nd ed.). Pearson Education Limited.
- Horvat, A., Dobrota, M., Krsmanovic, M., & Cudanov, M. (2015). Student perception of Moodle learning management system: a satisfaction and significance analysis. In *Interactive Learning Environments* (Vol. 23, Issue 4, pp. 515–527)
- Ikawati, Y., Harun Al Rasyid, M. U., & Winarno, I. (2020). Student Behavior Analysis to Detect Learning Styles in Moodle Learning Management System. *International Electronics Symposium (IES)*, 1(20), 501–506.
- Likert, R. (1932). A technique for the measurement of attitudes. *Archives of Psychology*, 22(140), 55.
- Moodle (2021). *Moodle.org*. Moodle. https://docs.moodle.org/dev/Moodle_App_Overview
- Zelinskiy, S. (2020). Analysis of the Possibilities of the Moodle Learning Management System for Organization of Distance Learning in the Conditions of the University. *ScienceRise: Pedagogical Education*, 5(38), 33–36.